

**СПЕКТР МИКРОФЛОРЫ И УРОВЕНЬ ОБСЕМЕНЁННОСТИ НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫХ
РАН МЯГКИХ ТКАНЕЙ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ
ЭТАПАХ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ****SPECTRUM OF MICROFLORA AND LEVEL OF CONTAMINATION OF NON-
GUNTSHOT-GUN WOUNDS OF SOFT TISSUE AT PRE-HOSPITAL AND
SPECIALISED STAGES OF PRIMARY MEDICAL CARE****BIRLAMCHI TIBBIY YORDAM KO'RSATISHNING KASALXONAGA QADAR VA
IXTISOSLASHTIRILGAN BOSQICHLARIDA O'QOTAR BO'LMAGAN YUMSHOQ
TO'QIMALAR JAROHATINING MIKROFLORASI SPEKTRI VA ZARARLANISH
DARAJASI****Садиқов Р.А.**<https://orcid.org/0000-0003-4524-1484>*ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр
хирургии имени акад. В.Вахидова***Усмонов У.Д.**<https://orcid.org/0000-0001-6450-1419>*Военно-медицинская академия Вооружённых Сил Республики Узбекистан*

Аннотация. В статье представлены результаты исследования спектра микрофлоры и уровня микробной обсеменённости неогнестрельных ран мягких тканей у 455 пациентов, получивших экстренную медицинскую помощь в 2022-2024 гг. в учреждениях Андижанской области и подразделениях медицинской службы Вооружённых Сил Республики Узбекистан. Проведён поэтапный бактериологический мониторинг: забор материала на догоспитальном этапе и во время хирургического вмешательства с последующей идентификацией микроорганизмов и определением их чувствительности к антибиотикам. Установлено, что уже на догоспитальном этапе у более половины пациентов выявляется рост условно-патогенной микрофлоры. При проникающих ранениях положительные посевы наблюдались у 66,7% пациентов, при непроникающих – у 55,4%. После хирургической обработки количество положительных посевов возросло, а спектр флоры расширился за счёт госпитальных штаммов. У военнослужащих зафиксирована более высокая частота раннего микробного обсеменения по сравнению с гражданскими лицами (73,9% против 38,1%; $p < 0,01$), что связано с особенностями получения травм в полевых условиях. Полученные данные подчёркивают важность раннего микробиологического контроля и применения антисептических средств и антибиотиков широкого спектра уже на догоспитальном этапе первичной медицинской помощи.

Ключевые слова: неогнестрельные раны, микробная обсеменённость, микрофлора ран, первичная медицинская помощь, догоспитальный этап, военнослужащие, антибиотикочувствительность, бактериологический мониторинг, госпитальная инфекция.

Abstract. The article presents the results of a study of the spectrum of microflora and the level of microbial contamination of non-gunshot wounds of soft tissues in 455 patients who received emergency medical care in 2022-2024 in institutions of the Andijan region and units of the medical service of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan. A step-by-step bacteriological monitoring was carried out: material collection at the prehospital stage and during surgical intervention,

followed by identification of microorganisms and determination of their sensitivity to antibiotics. It was found that already at the prehospital stage, more than half of the patients showed an increase in opportunistic microflora. With penetrating wounds, positive cultures were observed in 66.7% of patients, with non-penetrating wounds - in 55.4%. After surgical treatment, the number of positive cultures increased, and the spectrum of flora expanded due to hospital strains. Military personnel had a higher rate of early microbial contamination compared to civilians (73.9% versus 38.1%; $p < 0.01$), which is associated with the specifics of injuries in the field. The data obtained emphasize the importance of early microbiological control and the use of antiseptics and broad-spectrum antibiotics already at the pre-hospital stage of primary health care.

Keywords: non-gunshot wounds, microbial contamination, wound microflora, primary health care, pre-hospital stage, military personnel, antibiotic sensitivity, bacteriological monitoring, hospital infection.

Annotatsiya. Maqolada 2022-2024-yillarda Andijon viloyatidagi tibbiyot muassasalari va O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tibbiy xizmati bo'linmalarida shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatilgan 455 nafar bemorlarda yumshoq to'qimalarining o'qotar bo'lmagan jarohatlarining mikroflora spektri va mikroblar bilan zararlanish darajasini o'rganish natijalari keltirilgan. Bosqichma-bosqich bakteriologik monitoring o'tkazilgan: kasalxonaga yotqizish bosqichida va jarrohlik aralashuvi paytida material to'plash, so'ngra mikroorganizmlarni va ularning antibiotiklarga sezgirligini aniqlash. Aniqlanishicha, kasalxonadan oldingi bosqichda bemorlarning yarmidan ko'pida shartli-patogen mikrofloraning ko'payishini ko'rsatdi. Teshib o'tuvchi jarohat bilan bemorlarning 66,7 foizida, teshib o'tmagan jarohatlarda esa - 55,4 foizida ijobiy ekmalar kuzatilgan. Jarrohlik ishlovidan so'ng ijobiy ekmalar soni ko'paydi va shifoxona shtammlari tufayli flora spektri kengaydi. Harbiy xizmatchilarda fuqarolarga nisbatan erta mikroblar bilan ifloslanish darajasi yuqori bo'lgan (73,9% ga qarshi 38,1%; $p < 0,01$), bu sohadagi jarohatlarning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq. Olingan ma'lumotlar erta bakteriologik nazorat va birlamchi tibbiy yordamning shifoxonagacha bo'lgan bosqichda antiseptiklar va keng spektrli antibiotiklardan foydalanish muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: o'qotar bo'lmagan jarohatlar, mikroblar ifloslanish, jarohat mikroflorasi, birlamchi tibbiy yordam, shifoxonagacha bo'lgan bosqich, harbiy xizmatchilar, antibiotiklarga sezuvchanlik, bakteriologik monitoring, kasalxona infeksiyasi.

Введение. Раневой процесс – сложный комплекс биологических реакций в ответ на повреждение органов, заканчивающийся обычно их заживлением. С точки зрения общей патологии заживление любой раны есть воспаление, которое последовательно проходит стадии альтерации, экссудации и пролиферации. Сложный патогенез раневого процесса обуславливает необходимость многонаправленного воздействия на рану средств местного лечения, которые должны соответствовать фазе течения раневого процесса и иметь ряд необходимых свойств для создания и поддержания в полости раны определенного микроклимата [1, 4].

Раневая инфекция – инфекционный процесс, развивающийся в живых тканях, окружающих рану, под воздействием микробов, проникших в нее в момент ранения и через некоторое время, сопровождается повреждением и гибелью клеточных структур с формированием новых очагов некроза, и клинически выраженной общей реакцией организма.

В настоящее время проблема раневой инфекции является чрезвычайно актуальной в связи с ростом числа техногенных и природных катастроф, военных конфликтов и террористических актов. При этом сохраняются высокие показатели инфекционных осложнений со стороны раны с развитием сепсиса организма. В современных конфликтах общая частота раневых инфекций оценивается от 5,5% до 30%, в зависимости типа исследования, локализации и тяжести ран. А среди всех больных хирургического профиля раневая инфекция встречается у 35-45%. [5, 8].

Инфекционные раневые осложнения при пулевых ранениях составляют 4,9%, при осколочных –7,3% случаев, а при огнестрельных ранениях живота эти показатели доходят до 53,0%. Даже выполнение первичной хирургической обработки огнестрельных ран сопровождается их послеоперационным нагноением в 5,3% случаев. Более того, гнойно-септические осложнения огнестрельных ранений в 15,0 % случаев являются причиной летальных исходов на передовых этапах хирургической помощи и в 70,0% случаев – на госпитальном этапе специализированной медицинской помощи [3].

По данным Weintrob А.С., доля инфекционных осложнений в войнах в Ираке и Афганистане с момента ранения до первоначальной госпитализации в США составила 34,0%, причем половина из них была инфекциями кожи, мягких тканей и костей [2, 10]. Во время этих конфликтов наиболее распространенными инфекционными осложнениями, связанными с боевой травмой, были инфекции кожи и мягких тканей (41%), трансмиссивные инфекции (13%), остеомиелит (6%) и сепсис (4 %) [9]. Из-за проникающего ранения могут возникнуть как поверхностные, так и глубокие инфекции тканей, которые могут достигать высоких показателей инфицирования до 15,7% [6]. Обычные стационары и военные госпитали характеризуются наличием микроорганизмов, которые в совокупности называют патогенами ESKAPE, это аббревиатура по первым буквам названий следующих микроорганизмов: *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae* (и *Escherichia coli*), *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* и *Enterobacter spp* [7]. Данная микрофлора характеризуется повышенной вирулентностью и патогенностью, а также антибиотикорезистентностью.

Эффективная профилактика раневых осложнений остаётся одной из ключевых задач хирургии повреждений, особенно при лечении неогнестрельных ранений. Независимо от глубины и характера повреждения, именно начальный этап раневого процесса, начиная с момента травмы, определяет последующее течение заживления, частоту осложнений, необходимость повторных вмешательств и сроки госпитализации. Этот факт связан с тем, что само ранение, полученное как в условиях мирного времени, так и при военных учениях или действиях, сопряжено с инвазией инфекционного агента, особенно при загрязненных травмах. Фактор первичного обсеменения раны может сыграть ключевую роль в дальнейшем качестве лечения, начиная с момента оказания специализированной хирургической помощи и до полного заживления, что связано с повышением риска развития раневой инфекции. На фоне высокой микробной обсеменённости тканей при открытых повреждениях первичная антисептическая обработка приобретает решающее значение. В условиях оказания помощи на догоспитальном этапе традиционные методы антисептики зачастую ограничены по спектру действия, глубине проникновения и продолжительности эффекта. При этом исход микробиологической контаминации во многом определяет вероятность последующего инфицирования и формирования осложнённого течения раневого процесса.

Особое значение имеет объективная оценка микрофлоры ран уже на этапе первичной помощи, что позволяет прогнозировать риски инфекционных осложнений и формировать стратегии профилактики. Исследование микробной контаминации ран при поступлении пациента и на ранних этапах лечения является необходимым шагом для обоснования важности качества первичной обработки и общего подхода к ведению ран, не только при бытовых ранениях, но и для военно-полевой хирургии.

Цель исследования. Провести исследование спектра микрофлоры и степени микробной контаминации неогнестрельных ран мягких тканей на догоспитальном и специализированном этапах оказания первичной медицинской помощи.

Материал и методы исследования. В рамках научно-исследовательской работы всего в исследование были включены 455 пациентов, которым за период с 2022 по 2024 гг. в областных, городских и районных медицинских учреждениях Андижанской области (гражданское население) и подразделениях медицинской службы Вооруженных Сил Республики Узбекистан (военнослужащие) оказывалась экстренная медицинская помощь.

Пациенты были распределены на две группы в зависимости от применяемого метода первичной обработки раны.

Основную группу составили 164 пациента (2024 год), при лечении которых применялся предложенный способ, включающий многоэтапное использование антисептического геля: на этапе доврачебной помощи, при хирургической обработке раны и в ходе перевязок в послеоперационном периоде.

Группа сравнения включала 291 пациента (2022-2023 гг.), получавших помощь по традиционным алгоритмам. Дополнительно в исследование была включена подгруппа из 49 военнослужащих с непроникающими ранениями (23 в группе сравнения и 26 в основной), где отдельно анализировалась микробиологическая картина ран и частота осложнений.

Наиболее распространённым типом повреждения в обеих группах были колото-резаные ранения, выявленные у 67 пациентов (40,9%) основной группы и у 125 пациентов (43,0%) в группе сравнения. Далее по частоте следовали резаные ранения, зарегистрированные у 25,0% и 27,1% пациентов соответственно. Колотые ранения встречались у 26 (15,9%) больных основной группы и у 36 (12,4%) пациентов контрольной группы. Рваные ранения наблюдались у 14,0% в основной группе и у 14,8% в группе сравнения, то есть с практически идентичной частотой. Рубленые ранения, как наиболее редкий вид травм, были зарегистрированы у 7 пациентов (4,3%) основной группы и у 8 (2,7%) в группе сравнения.

Среди гражданских лиц, которые составили подавляющее большинство как в основной группе (86,0%), так и в группе сравнения (91,1%), ранения в большинстве случаев были получены в результате бытового, производственного или дорожно-транспортного травматизма. В то же время, у военнослужащих, составлявших 14,0% основной группы и 8,9% группы сравнения, ранения преимущественно возникали в полевых условиях, во время учений, тренировок или выполнения тактических задач.

Из общей группы сравнения, включающей 291 пациента с неогнестрельными ранениями мягких тканей, в микробиологическое исследование были включены только 86 пациентов. Критерием включения служило наличие полноценных микробиологических данных - результаты бактериологических посевов из раны, выполненные на всех необходимых этапах наблюдения: на догоспитальном этапе, во время хирургического вмешательства, а также в динамике после операции. Такой отбор позволил обеспечить достоверность сравнения микрофлоры в разные периоды раневого процесса и проследить изменения микробного пейзажа в рамках одного клинического случая.

Рассмотрены неогнестрельные ранения, полученные в условиях открытой среды (производственные, бытовые, дорожные травмы и др.), в том числе проникающие и непроникающие. Такие раны часто бывают контаминированы полимикробной флорой - как с поверхности кожи, так и из внешней среды (почва, вода, пыль, предметы).

Таким образом, условия получения ранений у гражданских лиц обусловлены преимущественно мирными травмирующими факторами, в то время как у военнослужащих - тактико-полевой обстановкой. Эти различия определяют особенности микробной обсеменённости, глубины повреждений и исходов лечения, что необходимо учитывать при анализе клинической эффективности применяемых методов оказания первой помощи.

Для оценки микробной обсеменённости ран проводился поэтапный микробиологический мониторинг с учётом клинической динамики. Исследование включало последовательный забор материала из раны на ключевых этапах: непосредственно на месте получения травмы (догоспитальный этап) и во время хирургического вмешательства. Все образцы помещались в транспортную среду и доставлялись в бактериологическую лабораторию в течение не более 2 часов.

Для первичной оценки использовался метод посева на питательные среды: кровяной агар, жёлчный агар, среды МакКонки, Сабуро и др. После инкубации при температуре 36-37 °С в течение 24-48 часов проводилась идентификация выделенных колоний по морфологическим, культуральным и биохимическим признакам. При необходимости применялись стандартные

панели для идентификации (API, VITEK или ручные тесты), включая определение ферментативной активности и типовую окраску по Граму.

Чувствительность микроорганизмов к антимикробным препаратам определялась диско-диффузионным методом (по Kirby–Bauer) на среде Мюллер–Хинтона с использованием коммерческих дисков, содержащих стандартные концентрации антибиотиков. Оценка зоны подавления роста проводилась в соответствии с актуальными стандартами EUCAST или CLSI. В случае сомнительных результатов применялся метод минимальной подавляющей концентрации (MIC). Регистрировалась чувствительность по основным группам препаратов: β -лактамы, аминогликозиды, фторхинолоны, карбапенемы, гликопептиды и др.

Для статистической обработки полученных результатов исследования и объективной оценки применялись параметрической и непараметрической методы статистики в зависимости от типа данных и характера их распределения: Для количественных показателей рассчитывались – среднее арифметическое значение (Mean); стандартное отклонение (Standard Deviation, SD); объём выборки (n). Перед сравнением количественных данных между группами учитывалось распределение данных. Для обоснования выбора статистического критерия проводилась оценка на соответствие нормальному распределению. Для малых выборок мог бы использоваться тест Шапиро–Уилка, но в рамках обработки использованы независимые выборки и применён t-критерий Стьюдента. Для сравнения средних значений в двух независимых группах (основной и контрольной) использовался t-критерий Стьюдента для независимых выборок (при отсутствии предпосылок о равенстве дисперсий - с поправкой Вельча). Результаты сравнения представлены в виде среднее \pm стандартное отклонение, с указанием p-value, где значения $p < 0,05$ считались статистически значимыми. Для анализа категориальных данных χ^2 -критерий Пирсона - для сравнения долей между группами. При необходимости - для таблиц 2×2 использовалась корректировка по степени свободы ($df=1$). Для многокомпонентных сравнений использовался χ^2 с $df > 1$. Для наглядного представления результатов использовались: Столбчатые диаграммы с отображением средних значений и SD; Подписи значимости (p-value, χ^2 , df) над графиками; Внутренние подписи со значениями в столбцах; Цветовое разделение основной и контрольной групп для лучшего восприятия.

Результаты и их обсуждение. При анализе микрофлоры на этапе первичного посева (непосредственно по месту получения травмы) выявлена преимущественно кожная и внешнесредовая флора, с преобладанием *Staphylococcus* spp., *Micrococcus* spp. и *Bacillus* spp. Уровень обсеменённости, как правило, не превышал 10^4 КОЕ/мл. Стерильные посева регистрировались у 28,6% пациентов с проникающими и у 49,2% с непроникающими ранениями, что связано с ранним взятием материала и отсутствием выраженной микробной колонизации на этом этапе. Примерно у 19% пациентов с проникающими и 9,2% с непроникающими ранениями была выявлена сочетанная микрофлора (полимикробные посева), чаще включающая *S. aureus* в сочетании с грамотрицательной флорой. В таких случаях уровень обсеменённости был выше (до 10^4 - 10^5 КОЕ/мл), что требует особого внимания при выборе эмпирической терапии (таблица 1).

Таблица 1

Микрофлора при непроникающих и проникающих ранениях непосредственно на месте получения травмы (на этапе первичного посева)

Возбудитель	Частота выявления (n, %)		Средняя обсеменённость (КОЕ/мл)	
	Непроникающие	Проникающие (n=21)	Непроникающие (n=65)	Проникающие (n=21)
<i>Staphylococcus aureus</i>	3 (4,6%)	3 (14,3%)	$1,1 \times 10^4$	$1,2 \times 10^4$
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	9 (13,8%)	2 (9,5%)	$7,2 \times 10^3$	$9,5 \times 10^3$
<i>Micrococcus</i> spp.	7 (10,8%)	-	$5,5 \times 10^3$	-

Bacillus spp.	4 (6,2%)	-	$4,3 \times 10^3$	-
Streptococcus pyogenes	2 (3,1%)	-	$7,6 \times 10^3$	-
Escherichia coli	-	2 (9,5%)	-	$1,4 \times 10^4$
Klebsiella spp.	-	1 (4,8%)	-	$8,7 \times 10^3$
Bacteroides spp.	-	1 (4,8%)	-	$6,1 \times 10^3$
Сочетанная микрофлора	5 (7,7%)	4 (19,0%)	$1,4 \times 10^4$	$1,8 \times 10^4$
Другая микрофлора	3 (4,6%)	2 (9,5%)	$9,2 \times 10^3$	$1,0 \times 10^4$
Посев без роста	32 (49,2%)	6 (28,6%)	-	-

Анализ чувствительности высеянной микрофлоры на этапе получения травмы позволил оценить потенциальную эффективность различных антибактериальных препаратов, для эмпирической терапии на самых ранних этапах лечения. Результаты показали, что среди грамположительной флоры (*Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*) сохраняется высокая чувствительность к ванкомицину (100%), а также к амикацину (90% и выше), левофлоксацину, цефтриаксону и цефоперазон/сульбактаму.

Это подтверждает актуальность использования препаратов с широким спектром действия при подозрении на микробную контаминацию и при выявлении сочетанной микрофлоры. Грамотрицательные энтеробактерии (*E. coli*, *Klebsiella spp.*, *Proteus mirabilis*) продемонстрировали высокую чувствительность к амикацину, меронему, цефтриаксону и фторхинолонам (ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин). Это подтверждает сохранение эффективности препаратов III поколения и карбапенемов в лечении ран с риском развития гнойных осложнений. *Pseudomonas aeruginosa*, традиционно устойчивый патоген, показал чувствительность к амикацину, цефоперазон/сульбактаму и меронему в пределах 80-92%, что важно учитывать при ведении глубоких или разможжённых повреждений. Анаэробная флора (*Bacteroides spp.*) демонстрирует чувствительность к цефтриаксону и цефоперазон/сульбактаму, при этом *Enterobacter spp.* сохраняет 100% чувствительность к меронему. *Streptococcus pyogenes* остаётся полностью чувствительным ко всем протестированным препаратам.

Таким образом, полученные данные подчёркивают необходимость микробиологического мониторинга уже на догоспитальном этапе и оправдывают выбор антибактериальных препаратов с широким спектром действия в составе начальной терапии, особенно при наличии факторов риска осложнённого течения раны.

Среди исследованных 86 пациентов была выделена подгруппа из 23 военнослужащих с неогнестрельными непроникающими ранениями мягких тканей. Остальные 63 пациента относились к гражданскому населению. Необходимость выделения этой подгруппы обусловлена особенностями организации эвакуации и медицинского сопровождения военных пострадавших, которые потенциально могут влиять на структуру микрофлоры, уровень обсеменённости и клиническое течение раневого процесса.

Проведён анализ временных интервалов доставки пациентов от момента получения травмы до поступления в лечебное учреждение. Среднее время составило $53,1 \pm 26,1$ мин у военнослужащих и $41,9 \pm 17,9$ мин у гражданских. Разница по времени доставки была близка, но не достигла статистической достоверности - p -value: 0,0664. Несмотря на то, что у некоторых гражданских пациентов время доставки было минимальным за счёт самотёчного обращения, в целом военная эвакуация осуществлялась организованно и в пределах допустимого стандарта оказания помощи.

Важно отметить, что приведённые значения были рассчитаны на основании объективных данных, полученных из историй болезни, но фактическое время на каждом этапе, включая задержки в приёме и оформлении, может колебаться в пределах ± 10 –15 минут, что

следует учитывать при интерпретации различий. Тем не менее, эти данные отражают характерный логистический профиль обеих групп и обосновывают необходимость анализа микробиологических особенностей и исходов лечения в зависимости от условий первичной эвакуации и сроков поступления.

Проведённое сравнение микробиологического состава ран между военнослужащими (n=23) и гражданскими пациентами (n=42) с непроникающими ранениями показало более выраженную бактериальную обсеменённость у военнослужащих как по количеству положительных посевов, так и по качественному составу флоры. У военнослужащих посев без роста выявлялся в 26,1% случаев (6 из 23), тогда как у гражданских – в 61,9% (26 из 42) ($\chi^2=7,628$; $df=1$; $p=0,0057$), что указывает на более высокую степень ранней микробной контаминации в армейской подгруппе (рис. 1).

Рис. 1. Доля исследований с ростом микрофлоры при анализе посевов из ран на месте получения ранения

Вероятной причиной является тот факт, что большинство военных получили ранения в условиях окружающей среды (учебный полигон, поле, грунт), где присутствует активное загрязнение раневой поверхности элементами внешней среды. Наиболее часто у военнослужащих определялись *Staphylococcus epidermidis* (17,4%), *Micrococcus spp.* (13,0%) и (8,7%) с относительно высоким уровнем обсеменённости (до $1,3 \times 10^4$ КОЕ/мл). Также зарегистрированы сочетанные формы микрофлоры в 13,0% случаев и «другая микрофлора» (редкие изоляты) у 8,7% пациентов. У гражданских пациентов преобладала кожная сапрофитная флора (*S. epidermidis*, *Micrococcus spp.*), а наличие *S. aureus* и сочетанной микрофлоры было значительно ниже (таблица 2).

Таким образом, анализ подтверждает, что даже при одинаковом характере повреждений (непроникающие ранения), условия получения травмы, особенности эвакуации и времени забора материала могут существенно влиять на микробный состав раны. Это обосновывает необходимость индивидуализированного подхода к антисептической обработке и выбору начальной антибактериальной терапии, особенно в группах с высоким риском внешней контаминации.

Таблица 2

Микрофлора при сравнении посева при непроникающих ранениях на этапе получения травмы у военнослужащих и гражданских лиц

Возбудитель	Военнослужащие		Гражданские	
	Частота выявления (n, %)	Средняя обсеменённость (КОЕ/мл)	Частота выявления (n, %)	Средняя обсеменённость (КОЕ/мл)

Staphylococcus epidermidis	4 (17,4%)	$7,5 \times 10^3$	5 (11,9%)	$6,9 \times 10^3$
Micrococcus spp.	3 (13,0%)	$5,9 \times 10^3$	4 (9,5%)	$5,1 \times 10^3$
Bacillus spp.	2 (8,7%)	$4,2 \times 10^3$	2 (4,8%)	$4,3 \times 10^3$
Staphylococcus aureus	2 (8,7%)	$1,3 \times 10^4$	1 (2,4%)	$1,0 \times 10^4$
Enterobacter spp.	1 (4,3%)	$7,5 \times 10^3$	1 (2,4%)	$7,6 \times 10^3$
Сочетанная микрофлора	3 (13,0%)	$1,5 \times 10^4$	2 (4,8%)	$1,3 \times 10^4$
Другая микрофлора	2 (8,7%)	$9,4 \times 10^3$	1 (2,4%)	$8,9 \times 10^3$
Посев без роста	6 (26,1%)	-	26 (61,9%)	-

Следующий посев был взят уже непосредственно во время хирургических вмешательств после доставки пациентов. На этапе хирургического вмешательства в обеих подгруппах пациентов отмечено увеличение доли положительных посевов и нарастание бактериальной обсеменённости по сравнению с данными, полученными при поступлении.

В первые минуты после получения раны, особенно при открытых и незащищённых повреждениях, микрофлора в посевах в основном представлена условно-патогенными микроорганизмами с кожи и окружающей среды (грамположительные кокки, кожные стафилококки), реже - грамотрицательными бактериями (из почвы, пыли, воды), в зависимости от условий травмы - анаэробы при глубоких, ушибленных или размозжённых ранах (например, *Clostridium perfringens* при загрязнении землей). Это так называемая начальная или первичная контаминация.

При отсутствии или неадекватной антисептической обработке, особенно если рана была закрыта нестерильной повязкой, происходит рост и размножение микроорганизмов, повышение бактериальной нагрузки, присоединение нормальной микрофлоры кожи пациента (*Staphylococcus epidermidis*), а также возможна колонизация грамотрицательной флорой (*E. coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella* spp.) при травмах на открытом воздухе или загрязнении бытовыми/органическими веществами и формирование полимикробных ассоциаций (особенно при наличии серозного или кровянистого экссудата). Уже к часу после травмы при отсутствии обработки уже может начаться бактериальное загрязнение в ране более 10^5 КОЕ/мл, что повышает риск развития раневой инфекции. Уровень в 10^5 КОЕ/мл считается пороговым для развития клинической инфекции. Поэтому обработка раны в ранние сроки значительно снижает риск инфицирования.

У пациентов с проникающими ранениями наиболее частыми возбудителями были и *Klebsiella* spp. (9,5%). В 19,0% случаев отмечалась сочетанная микрофлора, при этом средний уровень обсеменённости достигал $2,5 \times 10^5$ КОЕ/мл, что значительно превышает показатели догоспитального этапа (до $2,0 \times 10^4$ КОЕ/мл). Количество стерильных посевов снизилось с 28,6% до 4,8%, что указывает на быструю микробную колонизацию и рост бактериальной массы к моменту операции (таблица 3).

При непроникающих ранениях преобладали *Staphylococcus aureus* (13,8%), *S. epidermidis* (12,3%), а также представители госпитальной грамотрицательной флоры - *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus* spp.. Полимикробные посевы составили 10,8%, а доля «другой» микрофлоры - 4,6%. Средний уровень обсеменённости также вырос, составив до 10^5 КОЕ/мл у ряда изолятов. Количество стерильных посевов снизилось с 49,2% до 35,4%.

Таким образом, уже к моменту оперативного вмешательства состав микрофлоры в ране становится более разнообразным и потенциально патогенным, а общий уровень микробной обсеменённости приближается к или превышает клинически значимый порог. Это

подчеркивает необходимость как своевременной антисептической обработки ран, так и раннего назначения рациональной антибиотикотерапии, особенно при выявлении сочетанных форм контаминации и начальных признаков воспаления.

Таблица 3

Микрофлора при проникающих и непроникающих ранениях на этапе оказания специализированной помощи (во время хирургического вмешательства)

Возбудитель	Частота выявления (n, %)		Средняя обсеменённость (КОЕ/мл)	
	Непроникающие	Проникающие (n=21)	Непроникающие (n=65)	Проникающие (n=21)
<i>Staphylococcus aureus</i>	9 (13,8%)	5 (23,8%)	$9,8 \times 10^4$	$1,7 \times 10^5$
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	8 (12,3%)	2 (9,5%)	$7,3 \times 10^4$	$8,5 \times 10^4$
<i>Proteus mirabilis</i>	6 (9,2%)	-	$8,7 \times 10^4$	-
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	5 (7,7%)	-	$1,1 \times 10^5$	-
<i>Enterococcus spp.</i>	4 (6,2%)	-	$7,2 \times 10^4$	-
<i>Escherichia coli</i>	-	3 (14,3%)	-	$2,1 \times 10^5$
<i>Klebsiella spp.</i>	-	2 (9,5%)	-	$1,9 \times 10^5$
<i>Bacteroides spp.</i>	-	2 (9,5%)	-	$1,6 \times 10^5$
Сочетанная микрофлора	7 (10,8%)	4 (19,0%)	$1,6 \times 10^5$	$2,5 \times 10^5$
Другая микрофлора	3 (4,6%)	2 (9,5%)	$9,8 \times 10^4$	$1,5 \times 10^5$
Посев без роста	23 (35,4%)	1 (4,8%)	-	-

Результаты анализа чувствительности высеянной микрофлоры, полученной при хирургической обработке ран, демонстрируют тенденцию к снижению чувствительности к ряду антибактериальных препаратов по сравнению с догоспитальным этапом. Это снижение особенно выражено у типичных представителей грамположительной и грамотрицательной флоры. У *Staphylococcus aureus* и *Staphylococcus epidermidis* сохраняется высокая чувствительность к ванкомицину (100%) и амикацину (88-84%), что делает их препаратами выбора при терапии инфицированных ран с подозрением на госпитальную микрофлору. Однако по сравнению с догоспитальным этапом зафиксировано умеренное снижение чувствительности к цефазолину, ампициллин/сульбактаму и фторхинолонам (на 3–7%), что может свидетельствовать о влиянии госпитальных факторов и повышении частоты встречаемости устойчивых штаммов.

Среди грамотрицательных возбудителей (*E. coli*, *Klebsiella spp.*, *Proteus mirabilis*) также наблюдается устойчиво высокая чувствительность к карбапенемам и амикацину (92-100%). Вместе с тем, снижена чувствительность к ампициллину/сульбактаму (до 65-70%) и гентамицину. Это говорит о том, что системная эмпирическая терапия у пациентов на хирургическом этапе требует пересмотра в сторону более широкого спектра, особенно при выявлении *Pseudomonas aeruginosa*, чувствительность которой к большинству препаратов не превышает 80–85%. *Enterococcus spp.*, не встречавшийся на догоспитальном этапе, появился при хирургическом вмешательстве и показал ожидаемо высокую чувствительность к ванкомицину (100%) и хорошую активность бета-лактамов (до 90%). *Bacteroides spp.* и *Enterobacter spp.* сохраняли высокую чувствительность к метронидазолу и карбапенемам.

Таким образом, при переходе от догоспитального этапа к хирургическому наблюдается расширение спектра флоры и снижение чувствительности к ряду ключевых антибиотиков, что

подчёркивает необходимость более обоснованного подхода к выбору эмпирической терапии, особенно в условиях риска формирования госпитальной инфекции. Эти данные подчёркивают актуальность микробиологического мониторинга не только при поступлении, но и при проведении хирургического вмешательства.

Результаты микробиологического анализа, проведённого во время хирургической обработки ран, показали выраженные различия между подгруппами военнослужащих и гражданских пациентов, несмотря на одинаковый характер повреждений (непроникающие ранения). У военнослужащих (n=23) положительные посевы регистрировались в 87% случаев, тогда как у гражданских (n=42) - только в 52,4% ($\chi^2=7,771$; df=1; p=0,0053). Доля стерильных посевов у гражданских составила 47,6%, а у военных - лишь 13,0%, что указывает на более выраженную микробную контаминацию в первой группе (таблица 4).

Таблица 4

Микрофлора при сравнении посева при непроникающих ранениях на этапе оказания специализированной помощи (во время хирургического вмешательства) у военнослужащих и гражданских лиц

Возбудитель	Военнослужащие		Гражданские	
	Частота выявления (n, %)	Средняя обсеменность (КОЕ/мл)	Частота выявления (n, %)	Средняя обсеменность (КОЕ/мл)
<i>Staphylococcus aureus</i>	5 (21,7%)	$1,0 \times 10^5$	4 (9,5%)	$9,5 \times 10^4$
<i>S. epidermidis</i>	4 (17,4%)	$7,6 \times 10^4$	4 (9,5%)	$7,1 \times 10^4$
<i>Proteus mirabilis</i>	3 (13,0%)	$9,0 \times 10^4$	3 (7,1%)	$8,5 \times 10^4$
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	2 (8,7%)	$1,2 \times 10^5$	3 (7,1%)	$1,0 \times 10^5$
<i>Enterococcus spp.</i>	2 (8,7%)	$7,4 \times 10^4$	2 (4,8%)	$7,0 \times 10^4$
Сочетанная микрофлора	4 (17,4%)	$1,8 \times 10^5$	3 (7,1%)	$1,5 \times 10^5$
Другая микрофлора	2 (8,7%)	$1,0 \times 10^5$	1 (2,4%)	$9,4 \times 10^4$
Посев без роста	3 (13,0%)	-	20 (47,6%)	-

У военных чаще определялись *Staphylococcus aureus* (21,7% против 9,5%), *S. epidermidis* (17,4% против 9,5%) и сочетанная микрофлора (17,4% против 7,1%). Уровень обсеменённости этих возбудителей был несколько выше, чем у гражданских, приближаясь к $1,0-1,8 \times 10^5$ КОЕ/мл, что отражает не только наличие флоры, но и активную её колонизацию тканей. Кроме того, у военнослужащих чаще встречались представители госпитальной или потенциально патогенной микрофлоры, такие как *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus spp.* и *Proteus mirabilis*, что требует более пристального внимания к их раннему выявлению и началу системной терапии.

Обобщая полученные данные в общей выборке пациентов в данном анализе, можно отметить следующее. У пациентов с проникающими ранениями доля положительных посевов после первичной помощи составила 71,4%, при этом стерильные посевы фиксировались в 28,6% случаев. Во время хирургической обработки число положительных посевов увеличилось до 95,2%, а стерильные случаи снизились до всего 4,8% ($\chi^2=4,286$; p=0,0384), что подтверждает активное нарастание микробной обсеменённости даже в относительно короткий период между травмой и хирургическим вмешательством (рисунок 2).

Рис. 2. Доля исследований с ростом микрофлоры в динамике – оценка качества оказания первичной помощи в аспекте микробиологического контроля и антисептических мероприятий.

В группе с непроникающими ранениями различия менее выражены: положительные посевы наблюдались у 50,8% пациентов на догоспитальном этапе и у 64,6% - во время хирургической обработки. Доля стерильных посевов при этом снизилась с 49,2% до 35,4%. Тем не менее, статистическая значимость различий не достигнута ($\chi^2=2,553$; $p=0,1101$), что может быть связано с менее выраженной начальной контаминацией и более стабильным характером раневого процесса при мягкотканевых повреждениях.

В целом по всей исследуемой выборке положительные посевы после оказания первичной помощи выявлены в 55,8% случаев, а после хирургического вмешательства - в 72,1%. Доля стерильных посевов при этом снизилась с 44,2% до 27,9%. Полученные различия оказались статистически значимыми ($\chi^2=4,943$; $p=0,0262$), что подчёркивает тенденцию к увеличению микробной нагрузки в течение раннего периода после получения травмы и до начала хирургического вмешательства.

Таким образом, полученные данные подтверждают, что при сопоставимом типе травмы у военнослужащих уже к моменту специализированной хирургической помощи формируется более выраженный микробный фон, требующий более агрессивной тактики антисептической и антибиотикопрофилактики. Эти особенности необходимо учитывать при формировании схем лечения и организации медицинской эвакуации.

Выводы:

Анализ микробиологических данных, полученных при взятии посевов непосредственно на месте получения травмы, продемонстрировал, что уже на догоспитальном этапе у значительной части пациентов наблюдается микробная обсеменённость раны. У 66,7% пациентов с проникающими и у 55,4% с непроникающими ранениями был выявлен рост микроорганизмов, тогда как у 33,3% и 44,6% соответственно посевы оказались стерильными. Это указывает на то, что более чем у половины пострадавших формируется ранняя микробная контаминация, требующая активной антисептической тактики.

Основу выявленной микрофлоры составляют условно-патогенные грамположительные кокки (*Staphylococcus aureus*, *S. epidermidis*) и кожная сапрофитная флора (*Micrococcus spp.*), а также грамотрицательные энтеробактерии (*E. coli*, *Klebsiella spp.*). У 19,0% пациентов с проникающими и у 9,2% с непроникающими повреждениями была обнаружена сочетанная (полимикробная) флора, преимущественно включающая комбинации *S. aureus* с энтеробактериями, что ассоциировано с более высоким уровнем обсеменённости (до 10^5 КОЕ/мл).

Чувствительность выделенных микроорганизмов к антибиотикам в целом остаётся высокой: наибольшую эффективность продемонстрировали амикацин, меронем, ванкомицин, фторхинолоны и цефтриаксон. Практически полная чувствительность была зафиксирована у *Enterobacter spp.*, а *Pseudomonas aeruginosa* показала умеренную чувствительность к цефтриаксону и цефоперазону/сульбактаму. Эти данные подтверждают необходимость микробиологического контроля уже на первичном этапе помощи и обосновывают выбор широкоспектрных препаратов для начальной антибактериальной защиты при риске осложнённого течения раны.

Проведённый анализ микрофлоры, выделенной во время хирургического вмешательства у пациентов с проникающими и непроникающими неогнестрельными ранениями, подтвердил нарастание микробной обсеменённости, расширение спектра возбудителей и снижение чувствительности к ряду антибактериальных препаратов по сравнению с догоспитальным этапом. Доля стерильных посевов значительно снизилась, составив лишь 4,8% при проникающих и 35,4% при непроникающих ранениях, что свидетельствует о прогрессирующей колонизации тканей к моменту операции. Увеличилась доля сочетанной и условно-патогенной госпитальной микрофлоры, в том числе *Enterococcus* и *Pseudomonas aeruginosa*. Анализ чувствительности показал сохранение высокой активности ванкомицина, меронема и амикацина, но также выявил тенденцию к снижению чувствительности *S. aureus*, *E. coli* и *Klebsiella spp.* к ампициллин/сульбактаму, гентамицину и фторхинолонам.

Выявлены некоторые характерные отличия по фактору микробной обсеменённости ранений у военнослужащих. У военнослужащих посев с ростом микрофлоры был зарегистрирован в 73,9% случаев (17 из 23), тогда как у гражданских - только в 38,1% (16 из 42). Соответственно, доля стерильных посевов у военных составила 26,1%, а у гражданских - 61,9% ($\chi^2=7,628$; $df=1$; $p=0,0057$), что указывает на значимо более высокую частоту раннего микробного обсеменения у военнослужащих.

Результаты анализа бактериологических посевов, выполненных во время оказания специализированной помощи, также выявили выраженные различия между военнослужащими и гражданскими пациентами с непроникающими ранениями. У военнослужащих в 87,0% случаев был зафиксирован рост микрофлоры, тогда как у гражданских положительных посевов наблюдались только в 52,4% случаев. Доля стерильных посевов у гражданских достигала 47,6%, в то время как у военных - лишь 13,0% ($\chi^2=7,771$;

Список литературы

1. Блатун Л.А. Местное медикаментозное лечение ран. Проблемы и новые возможности их решения. *Consilium Medicum*. 2007; 9 (1): 1-16.
2. Борисов И.В., Митиш В.А., Пасхалова Ю.С. Анализ раневых инфекций при боевой травме в США (обзор литературы). Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б.М. Костючёнка. 2024; 11 (2): 6-12.
3. Писаренко Л. В Способ сочетанного проточного интравульнарного лаважа инфицированных огнестельных и гнойных ран окислительными антисептиками при хирургической обработке и этапных перевязках // // Раны и раневые инфекции. Сборник научных трудов 5 международного научно-практического конгресса. - М. Издательство Перо, 2021; с. 121-126.
4. Ушаков А.А., Митиш В.А., Пасхалова Ю.С., Магомедова С.Д., Борисов И.В., Оруджева С.А. Опыт применения современных ферментосодержащих повязок в комплексном лечении ран различной этиологии. Раны и раневые инфекции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка. 2024; 11 (2): 45-53.
5. Mérens A, Rapp C, Delaune D, Danis J, Berger F, Michel R. Prevention of combat-related infections: antimicrobial therapy in battlefield and barrier measures in French military medical treatment facilities. *Travel Med Infect Dis*. 2014 Jul-Aug;12(4):318-29.

6. Nguyen MP, Reich MS, O'Donnell JA, et al. Infection and complications after low-velocity intra-articular gunshot injuries. *J Orthop Trauma*. 2017;31(6):330–333
7. Rice L. B. Federal funding for the study of antimicrobial resistance in nosocomial pathogens: no ESKAPE. *J Infect Dis*. 2009; 197 (8): 1079–1081.
8. Rodriguez RCJ, Ganesan A, Shaikh F, Carson ML, Bradley W, Warkentien TE, Tribble DR. Combat-Related Invasive Fungal Wound Infections. *Mil Med*. 2022 May 4;187(Suppl 2):34–41.
9. Tribble D. R., Li P., Warkentien T. E., et al. Impact of operational theater on combat and noncombat trauma-related infections. *Mil Med*. 2016; 181 (10): 1258–1268.
10. Weintrob A. C., Murray C. K., Xu J., et al. Early Infections Complicating the Care of Combat Casualties from Iraq and Afghanistan. *Surg Infect (Larchmt)*. 2018; 19 (3): 286-297.